

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616.7609/176:12

Назарова Жанна Авзаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Аббосова Исмигул Алишер кизи

Андижанский государственный медицинский институт институт

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325161>

АННОТАЦИЯ

По прогнозам ВОЗ тенденции, характеризующие старение населения сохраняются, и к началу 2024 года доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения возрастет до 26,7%, а к 2030 г. составит почти 1/3 часть – 28%.

Ключевые слова: нейровегетативная регуляция, пожилые пациенты, трудоспособный возраст.

Nazarova Zhanna Avzarovna

Center for development of professional qualification of medical workers

Abbosova Ismigul Alisher kizi

Andijan State Medical Institute Institute

PECULIARITIES OF NEUROVEGETATIVE REGULATION DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS

ANNOTATION

According to WHO forecasts, the trends characterizing population ageing will continue, and by the beginning of 2024 the share of persons older than working age in the total population will increase to 26.7%, and by 2030 it will be almost 1/3 part - 28%.

Keywords: neurovegetative regulation, elderly patients, working age.

Nazarova Janna Avzarovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Abbosova Ismigul Alisher qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti instituti

KEKSA BEMORLARDA NEYROVEGATATIV REGULYATSIYA BUZILISHINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

JSST prognozlariga ko'ra, aholining qarishini tavsiflovchi tendentsiyalar davom etadi va 2024 yil boshiga kelib mehnatga layoqatli yoshdan oshganlarning umumiy aholidagi ulushi 26,7% gacha ko'tariladi. va 2030 yilga kelib u deyarli 1/3 qismini – 28% ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: neyrovegetativ regulyatsiy, keksa bemorlar, mehnatga layoqatli yosh.

Введение. В последние годы наметился рост средней ожидаемой продолжительности жизни населения планеты. Отметим, что лишь небольшой процент пожилых людей сохраняет свое здоровье, а большинство из них, достигая этого возраста, приобретают целый ряд хронических заболеваний, чаще всего коморбидных. По данным многих авторов в структуре заболеваемости больных пожилого и старческого возраста, как и среди всего населения экономически развитых стран, ведущее место занимает коморбидная патология. Считается, что по мере старения организма включаются различные адаптационные механизмы, обеспечивающие компенсацию возникающих нарушений [1,3]. В связи с этим особенно важным представляется изучение механизмов адаптации, которые, несмотря на пожилой и старческий возраст людей и наличие у многих из них различных хронических инвалидизирующих заболеваний, все же обеспечивают достаточную продолжительность жизни. Однако открытым

остается вопрос о том, являются ли эти приспособительные механизмы едиными или особенности адаптации зависят от характера имеющихся заболеваний.

В литературе имеется ряд указаний на то, что вегетативная регуляция участвует в реализации механизмов старения [2,5] и общебиологической закономерностью является ослабление с возрастом вегетативного контроля. Можно предположить, что особенности вегетативной регуляции могут отражать механизмы психофизиологической адаптации лиц пожилого и старческого возраста как к различным формам патологии, так и к изменениям психосоциального статуса, что в конечном итоге, сказывается на продолжительности жизни таких больных.

Цель исследования: было определение метода диагностики нарушений нейровегетативной регуляции у пожилых пациентов.

Материал исследования. Обследовано 163 пациента в пожилом возрасте от 60 до 74 лет (средний показатель – 67,2±6,8

лет) с клинически и лабораторно подтвержденным синдромом хронической ишемии мозга 2 стадии (ХИМ2) (106 (64,4%) женщин, 58 (35,6%) мужчин). Все пациенты находились на стационарном лечении в отделении неврологии клиники Андиганского государственного медицинского института.

По половому признаку больные были распределены на 2 группы – I группу составили мужчины (58 пациентов), II группу

составили женщины (106 пациентов). Контрольную группу (КГ) составили 20 пациентов, не имеющие клинические и лабораторные критерии ХИМ и СВД, сравнимые по полу и возрасту. Средний возраст у женщин составил 68,3±3,9 года, у мужчин – 64,1±4,5 года (табл.1).

Таблица 1.

Распределение больных по группам

Группы	n	%
I группа (мужчины)	58	31,5%
II группа (женщины)	106	57,6%
КГ (контрольная группа)	20	10,9%
Всего	184	100,0%

Методы исследования. Всем больным было проведено стандартное клиничко-неврологическое обследование (анализ жалоб пациентов, анамнеза жизни и анамнеза болезни, проведение объективного осмотра, в том числе изучение неврологического статуса) и соматическое обследование.

Исходный вегетативный тонус (ИВТ) вы нашим исследованием изучали по таблицам А.М. Вейна (1981), они подразумевали внесение определенных клинических и лабораторных параметров и показателей ЭКГ [1,4,5]. Пациентам также были проведены ЭКГ-исследования и суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

ВР оценивали по кардиоинтервалографии КИГ, проведенной в горизонтальном и вертикальном положениях пациента. Вегетативную регуляцию сердечного ритма изучали методом математического анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием программно-аппаратного комплекса «Варикард 2.5». В течение 5 минут в клиноположении записывали ЭКГ, затем выполнялась клиноортостатическая проба. Статистический анализ включал изучение показателей SDNN (мс), RMSSD (мс), pNN50 (%); спектральный анализ – в % HF, LF, VLF-волн; вариационная пульсометрия – Мо (мс), АМо (мс), SI (усл.ед.). Комплексная оценка ВСР проводилась на основании показателя активности регуляторных систем (ПАРС) с дифференциацией различных степеней напряжения регуляторных систем.

Кардиоинтервалография (КИГ) – это методика изучения ВНС с точки зрения определения адаптационных возможностей организма человека и подверженности формирования и развития неких хронических патологий [1].

Изучение ВСР – метод оценки саморегуляции физиологических функций организма и баланса симпатического и парасимпатического механизмов ВНС. Метод неспецифичен в отношении нозологических форм и высокочувствителен к внутренним и внешним влияниям. Суть метода сводится к определению расстояния RR-интервалов ЭКГ, на основании которых моделируется динамический ряд КИГ с последующим компьютерным статистическим анализом и определением абсолютных и относительных показателей. При доступности получения исходных данных возможно извлечение обширных и разносторонних данных о нейрогуморальной регуляции физиологии и возможностях адаптации организма [4,7,9].

Применение данной методики во многих направлениях медицины доказывают его универсальность, свободную техническую выполняемость и неинвазивность, отсутствие противопоказаний, что позволяет его широко использовать [4,6,8]. Однако, КИГ, несмотря на все возможности применения, далека от повсеместного внедрения в практическое здравоохранение. Наличие депрессии выявлялось с помощью шкалы HADS.

Статистическая обработка результатов клиничко-инструментальных исследований наших пациентов проводили методиками вариационной статистики в пакете программ Microsoft Office Excel-2019 с определением среднего и средней арифметической ошибки по способу моментов ($M \pm m$), среднего квадратичного отклонения (σ).

Статистическую значимость результатов оценивали критериями достоверности различий Стьюдента (t) при параметрическом распределении и критерием Фишера (F) при непараметрическом распределении данных. Различия принимали достоверными при 95% доверительном интервале ($P \leq 0,05$).

Результаты исследования. У большинства пациентов обеих групп отмечалось перманентное течение СВД (82,4%). Пароксизмальные вегетативные состояния наблюдались в обеих группах. Среди пациентов с СВД вегетативные пароксизмы в анамнезе были у 32/118 (27,1 %) человек, и панические атаки у – 17/118 (14,4 %). В группе без СВД наличие вегетативных кризов отмечалось у 7/62 (11,3 %) пациентов, сочетание с паническими атаками у 9/62 (14,5 %).

Характерной особенностью определено сочетание указанных жалоб и синдромов у 72% всех пациентов, моносиндромный характер жалоб отмечался только у 8% пациентов с СВД. В обеих исследуемых группах выявлена высокая частота встречаемости соматических жалоб, неврозоподобных и аффективных нарушений, выраженность жалоб, типичных для астенического синдрома. Получены статистически значимые различия в этих клинических группах. Так в I группе достоверно чаще встречались аффективные и неврозоподобные жалобы.

Наиболее распространенными клиническими синдромами у пациентов с СВД были цефалгический синдром (82,4%), дискинезия пищевода (48%), дискинезия желудка и кишечника (76%), симптоматическая артериальная гипертензия (44,5%) и гипотензия (6,2%), нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (16,5%), вестибулопатический синдром (12,4%), нейроэндокринный синдром (12,2%), нейрогенные обмороки (8,2%), вегетативные кризы – вагоинсулярные (8,5%), симпатoadреналовые (2,2%) – гипергидроз (5,0%), ангиотрофневроз (1,2%).

Указанные синдромы выявлялись достоверно чаще при симпатикотоническом типе вегетативной реактивности (ВР) и артериальной гипертензии (АГ). Электрокардиографические изменения проявлялись увеличением амплитуды зубца Т (10,2% в I группе и 6,2 % II группе) и сегмента ST (8,2% и 4,2% соотв.), синусовой аритмией (32% и 22,4% соотв.), наджелудочковой экстрасистолией (28,4% и 13,4% соотв.).

Многочисленные гастроэнтерологические проявления при СВД в абсолютном большинстве случаев (82%) проявлялись дискинезией пищевода (32% в II группе и 42,4% I группе),

дуоденогастральным рефлюксом (24,6% и 26% соотв.), дискинезией кишечника (18,2% и 18% соответственно), дисфункцией гепатобилиарного тракта с признаками холестаза (32% и 38% соответственно).

По данным опросника Вейна в I группе средний суммарный балл выше нормы у большинства пациентов (в 94 % случаев), и в среднем в группе составил 35 ± 16 , что было сопоставимо со II группой. Так, у пациентов без СВД признаки вегетативной дисфункции наблюдались у 75 % обследованных больных, в среднем балл составил 38 ± 17 .

При ваготонии в I группе в 3,7 раза чаще выявлялась эндокринная патология ($p < 0,05$), функциональные нарушения ЖКТ. Анализ структуры сопутствующей неврологической патологии выявил, что в I группе в 2,8 раза чаще выявлялись маркеры более тяжелых неврологических нарушений, таких как гиподинамические состояния (в 4,3 раза), депрессии (в 1,5 раза чаще) ($p < 0,05$).

Проявления симпатической активации с повышением цифр САД, среднего АД и учащения пульса по данным СМАД отмечались значимо у больных с СВД (таблица 2).

Таблица 2

Уровень АД и частота пульса в группах (СМАД)

Показатели	I группа	II группа
Максимальное САД (мм.рт.ст)	$163,2 \pm 28,4$	$157,3 \pm 15,1^*$
Максимальное ДАД (мм.рт.ст)	$105,7 \pm 17,1$	$101,6 \pm 18,2$
Среднее АД (мм.рт.ст)	$90,5 \pm 9,3$	$86,7 \pm 8,4^*$
Частота пульса (уд/мин)	$66,8 \pm 9,2$	$60,8 \pm 10,5^*$

Примечание: * – достоверность различий, $p < 0,05$

В I группе часто наблюдались психо-эмоциональные нарушения в виде дисфории, раздражительности, демонстративности поведения, снижения уровня внимания и более быстрого истощения при выполнении задачи. При объективизации психо-эмоциональных нарушений с помощью

шкалы HADS в I группе среди пациентов ХИМ значимо преобладали лица с клинически выраженной депрессией (балл > 11), и в среднем в группе средний балл тестирования уровня депрессии был выше в сравнении с пациентами без СВД ($p < 0,05$) (таблица 3).

Таблица 3

Психо-эмоциональные нарушения (по шкале HADS)

HADS	I группа	II группа
HADS тревога, балл	$6,8 \pm 4$	$6,8 \pm 3,8$
HADS депрессия, балл	$7,5 \pm 3,7^*$	$6,5 \pm 3,8$

Примечание: * – достоверность различий, $p < 0,05$

Психо-эмоциональные и вегетативные нарушения в группе с СВД имели корреляцию с показателями метаболизма. Так наличие депрессии по шкале HADS значимо коррелировало с повышением индекса массы тела ($r = 0,41$, $p < 0,05$), увеличением объема талии ($r = 0,36$), уровнем гликированного гемоглобина ($r = 0,26$) и длительностью артериальной гипертензии ($r = 0,32$), а также общим баллом по вопроснику вегетативных изменений ($r = 0,57$).

Результат тестирования по вопроснику вегетативных изменений имел прямую связь со степенью АГ ($r = 0,54$) и уровнем глюкозы крови ($r = 0,54$) в группе МС. В группе без СВД отмечалась положительная корреляция балла вегетативных нарушений с уровнем тревоги по шкале HADS ($r = 0,49$) и степенью АГ ($r = 0,45$) при $p < 0,05$.

Было установлено, что активность психосоматических жалоб положительно коррелирует со средним показателем тревожности ($r_{ij} = +0,41$, $p < 0,05$). Основываясь на результатах опроса и осмотра пациентов, выделена группа соматических симптомов, наиболее часто коррелирующих с психосоматическим дистрессом, депрессией и тревогой: головная боль ($r_{ij} = +0,5$, $p < 0,05$), бо-ли в

животе ($r_{ij} = +0,6$, $p < 0,05$), утомляемость ($r_{ij} = +0,3$, $p < 0,05$), усиление серд-цебиения ($r_{ij} = +0,4$, $p < 0,05$), «неудовлетворенный вдох» ($r_{ij} = +0,3$, $p < 0,05$). В совокупности они представляют соматовегетативный симптомокомплекс, который утяжеляет течение основного хронического заболевания.

Анализ статистических показателей сердечного ритма (SDNN, RMSSD) у пожилых лиц с СВД выявил смещение вегетативного баланса в сторону парасимпатической активности на деятельность сердца в покое относительно пациентов без СВД (рисунок 1). В ходе выполнения ортопробы изучаемые показатели проявляли тенденцию к снижению, связанную с усилением симпатических влияний, в большей мере свойственных для СВД.

В клиноположении значения SI составили в I группе - $124,6 \pm 41,9$ усл.ед. и во II группе - $135,4 \pm 26,2$ усл.ед., что указывает на доминирование симпатических влияний, наиболее выраженных у пожилых лиц с СВД. В ортостазе наибольшие значения установлены у пациентов с СВД ($327,5 \pm 94,2$ усл.ед.) относительно пожилых лиц без СВД ($301,4 \pm 103,7$ усл.ед.), что связано с усилением центральных механизмов регуляции на ритм сердца.

Примечание: * - $p < 0,01$ (достоверность показателей ВСР в клиноположении); # - $p < 0,01$ (достоверность показателей ВСР в ортоположении);

Рисунок 1. – Показатели статистического анализа ВСП (мс) у пожилых в зависимости от синдрома вегетативной дистонии.
 С учетом показателя спектрального анализа ВСП HF% в парасимпатического звена регуляции (рисунок 2).
 группах в клиноположении наблюдалось выраженное преобладание

Рисунок 2. – Показатели спектрального анализа у пожилых лиц в зависимости от наличия СВД (%).

Выполнение нагрузочной пробы привело к усилению симпатических влияний ВНС на сердечный ритм, наиболее выраженных в I группе (19,8±2,4 %). В клино- и ортоположении показатель LF% оказался выше нормы в обеих группах мальчиков, а значения VLF% не выходили за пределы нормы. Изучение

внутригрупповых различий процентного распределения ПАРС у пожилых лиц выявило доминирование умеренного напряжения ПАРС3-4 в I группе у 41,6% больных и выраженного напряжения ПАРС4-6 у 52,7% больных (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение ПАРС (%) среди пожилых лиц в зависимости от наличия СВД.

Изучение внутригрупповых различий процентного распределения ПАРС у пожилых лиц выявило доминирование умеренного напряжения ПАРС₃₋₄ в I группе у 41,6% больных и выраженного напряжения ПАРС₄₋₆ у 52,7% больных (рисунок 3).

В ортоположении у 35,7% II группы и 47,3% I группы установлено преобладание выраженного напряжения. Процент лиц с перенапряжением регуляторных систем в I группе увеличился на 29,7%, а во II группе уменьшился на 15,3%.

Таким образом, с учетом показателей вариабельности сердечного ритма (SDNN, RMSSD, Mo, AMo, SI, HF, LF, VLF) выявлена нестабильность вегетативного обеспечения сердечного ритма в группах пожилых с СВД, проявляющаяся в преобладании симпатической активности в состоянии покоя и смещении вегетативного баланса в сторону симпатической активности при выполнении клиноортостатической пробы. У пожилых без СВД вегетативный гомеостаз оказался более стабильным. Установленные особенности свидетельствуют о функциональной лабильности регуляторного аппарата сердечного ритма, что в дальнейшем может приводить к снижению адаптационных возможностей регуляторных систем.

Комплексная оценка функционального состояния регуляторных систем выявила напряжение адаптационных возможностей систем регуляции сердечного ритма в группах обследованных пожилых лиц с СВД, наиболее выраженное у лиц женского пола.

Было проведено сравнительное исследование с целью нормализации ВСР с добавлением к стандартной терапии вегетотропного препарата. С этой целью был назначен препарат Афабазол 10 мг по 1 таблетке 2 раза в день в течении 1 месяца.

После проведения курса вегетотропной терапии в I группе половина пациентов отметили снижение частоты цефалгий, 24% – головокружений, 30% констатировали нормализацию сна. Эффективность вегетотропной терапии была практически идентичной у исследуемых с преобладанием как симпатического тонуса, так и парасимпатического тонуса ВНС.

Во II группе у подростков после курса вегетотропной терапии головные боли прекратились у 96% симпатотоников и у 80% ваготоников, головокружения купировались у 40% и 32%

соответственно, нормализацию сна отметили 48% и 36% соответственно.

Анализ результатов КИГ выявил, что в I группе ИН уменьшился более чем на 71 усл. ед. (139,14±11,3 у.е. против 218,2,8±10,1 у.е. до лечения), ваготоники характеризовались ростом ИН на 8 у.е. до 26,9±0,8 у.е. против 17,6±0,5 у.е. до лечения.

Во II группе курс терапии снизил ИН на 64 у.е. (101,2 у.е. против 158,3 у.е. до лечения). У ваготоников ИН вырос на 24 у.е. (41,3 у.е. против 17,9 у.е. до лечения).

Полученные нами результаты констатировали большую эффективность терапии при симпатикотонии, отмечена явная тенденция к эйтоническому ИВТ, при ваготонии была зафиксирована значительно меньшая, но все-таки положительная динамика в виде снижения парасимпатического воздействия ВНС при ваготоническом ИВТ.

Нормализации ВР достигли к окончанию терапии 32,4% исследуемых I группы, во II группе – 34,9%.

В I группе у 12,6% был зарегистрирован баланс всей ВНС, во II группе избыточное вегетативное обеспечение деятельности ВОД – у 15,6%, недостаточное ВОД – у 25,9%, норма – у 17,5%. Спектральный анализ выявил умеренный рост показателя ТР у 52,8% симпатотоников I группы, что подтверждает улучшение ВОД сердечной мышцы, во II группе нормализация ТР – у 62,3%, у 44,8% достоверно возросло число медленных волн, т.е. уменьшилось парасимпатическое влияние, увеличились показатель ТР, мощность спектра, влияние симпато-адреналовой системы, что говорит о возрастании интенсивности эрготропных влияний на ВСР.

Выводы: Такое сочетание психо-вегетативных и физических симптомов с постоянным эмоциональным напряжением является надежным диагностическим признаком для оценки тяжести прогрессирования цереброваскулярного заболевания у пожилых людей. Необходимо своевременно принять профилактические меры для коррекции неблагоприятного прогноза. Результаты показывают, что особое внимание следует уделять тем, чья вегетативная регуляция является симпатической, чтобы выявить ранние признаки дисавтономии при профилактическом медицинском обследовании. Согласно данным исследованиям, пожилым пациентам с СВД необходимо применять курсы терапии с вегетотропными препаратами для улучшения адаптационного резерва организма.

Список литературы

1. Джамалдинова Р. К. Особенности вариабельности сердечного ритма при желудочковых экстрасистолиях // Российский кардиологический журнал 2008;1: 22–26.
2. Пономарева Н.Н. Процесс демографического старения: сущность, особенности и последствия в странах мира // Вестник НГПУ. – 2013. – №6 (16). – С.58-65.].
3. Суслина З.А., Варакин Ю.А., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга: Эпидемиология. Основы профилактики, М.- МЕД пресс-информ. 2006.-с. 256.

4. Яблучанский Н. И., Мартыненко А. В. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Харьков, 2010;131 с.
5. Makikallio A.M., Makikallio T.H., Korpelainen J.T., et al. Heart rate dynamics predict poststroke mortality // *Neurology*. — 2004. — Vol. 62, N 10. — P. 1822-1826.
6. McLaren A., Kerr S., Allan L., et al. Autonomic function is impaired in elderly stroke survivors // *Stroke*. — 2005. — Vol. 36, N 5. — P. 1026-103011.
7. Pal GK, Shyma P, Habeebullah S et al. Vagal withdrawal and sympathetic overactivity contribute to the genesis of early-onset pregnancy-induced hypertension//*Int J Hypertens* 2011;36:14–17.
8. Skinner JE, Weiss DN, Anchin JM et al. Nonlinear PD2i heart rate complexity algorithm detects autonomic neuropathy in patients with type 1 diabetes mellitus//*Clin Neurophysiol* 2011;122 (7):1457–62.
9. Sucharita S, Bantwal G, Idiculla J et al. Autonomic nervous system function in type 2 diabetes using conventional clinical autonomic tests, heart rate and blood pressure variability measures//*Endocrinol Metab* 2011;15 (3):198–203.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000